

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ

Маткаримова Нигора Сагдуллаевна

Ташкентский химико-технологический институт, PhD доцент

Максумова Ойтура Ситдиковна

Ташкентский химико-технологический институт, д.х.н, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10839863>

Реставрационные стоматологические материалы, используемые для пломбирования зубных полостей, обычно представляют собой металлы, керамику, полимеры или композиты. Полимеры уже много лет широко используются в стоматологических материалах [1,2]. В настоящее время стоматологические полимеры, используемые в восстановительной стоматологии, имеют объемную усадку от 1% до 6%. Это свойство во многом зависит от химической структуры используемых мономеров. В связи с этим, представляется актуальным синтез новых полимеров для стоматологии, которые имеют меньшую усадку и повышенную механическую прочность.

Целью данной работы является синтез сополимеров, изучение их структуры, физико-химических и механических свойств. В качестве объектов исследований выбраны: одноосновные карбоновые и двухосновные гидрооксикислоты.

Синтез проводили в воде и среде органических растворителей в присутствии радикальных инициаторов при комнатной температуре 24 ± 2 °С. Синтезированные сополимеры хорошо растворяются в воде и органических растворителях. Структура синтезированных сополимеров доказана методами ИК- спектроскопии.

Рис. ИК-спектр сополимера

В ИК-спектре сополимера имеются полосы поглощения валентных колебаний –ОН групп в области 3242, 3924 cm^{-1} ; полосы 2082, 2590 cm^{-1} соответствуют валентным колебаниям СН- групп; полосы валентных колебаний С-О при 1287 cm^{-1} .

Использованная литература

1. M.F. Maitz. Applications of synthetic polymers in clinical medicine/Biosurf Biotribol, 1 (2015), pp. 161-176.

Берджесс Дж.О., Гуман Т., Какир Д. Самоадгезивные полимерные цементы. J Esthet Restor Dent 2010; 22: 412–419.